

УДК 338.484:377.6:378.1 EDN: UDJBFH
DOI: 10.5281/zenodo.7425654

ДУНЕЦ Александр Николаевич

*Алтайский государственный университет (Барнаул, Алтайский край, РФ)
доктор географических наук, доцент; e-mail: dunets@mail.ru*

БИТТЕР Наталья Викторовна

*Алтайский государственный университет (Барнаул, Алтайский край, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: valeolog@yandex.ru*

АКИМОВ Олег Сергеевич

*Алтайский государственный университет (Барнаул, Алтайский край, РФ)
e-mail: akimovo@mail.ru*

КОТЕЛЬНИКОВА Анастасия Владимировна

*Алтайский государственный университет (Барнаул, Алтайский край, РФ)
ассистент; e-mail: natena-son@mail.ru*

ИМИДЖ МЕСТА КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА «ДЕНИСОВА ПЕЩЕРА»

Представлены результаты исследований, связанных с развитием туризма на прилегающей территории к памятнику культуры «Денисова пещера» на основе представлений о формировании имиджа местности. При рассмотрении имиджа туристской территории авторы используют комплексный подход в изучении его влияния на развития туризма. Для развития территориального туристского комплекса имидж является драйвером в том случае, когда большинство его составляющих привлекательны для туристов и инвесторов. Составлена матрица соотношения факторов имиджа места и элементов территориального туристского комплекса на примере Денисовой пещеры. Выявлены современные характеристики территории, влияющие на имидж. Определены шаги, позволяющие выработать мероприятия по формированию имиджа необходимого для развития туристского комплекса. Необходимы условия, при которых поток туристов будет расти, и инвесторы активизируют строительство необходимой инфраструктуры.

Финансовая поддержка: исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 22-27-00245 «Теоретико-методологические основы проектирования туристских территорий в условиях социально-экономических систем предгорных и горных территорий Алтая»).

Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекса, имидж места, Денисова пещера

Для цитирования: Дунец А.Н., Биттер Н.В., Акимов О.С., Котельникова А.В. Имидж места как драйвер развития территориального туристского комплекса «Денисова пещера» // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №3. С. 125–136. DOI: 10.5281/zenodo.7425654.

Дата поступления в редакцию: 24 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 20 ноября 2022 г.

Alexander N. DUNETS

Altai State University (Barnaul, Altai Krai, Russia)

PhD (Dr.Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: dunets@mail.ru

Natalya V. BITTER

Altai State University (Barnaul, Altai Krai, Russia)

PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: valeolog@yandex.ru

Oleg S. AKIMOV

Altai State University (Barnaul, Altai Krai, Russia)

e-mail: akimovo@mail.ru

Anastasia V. KOTELNIKOVA

Altai State University (Barnaul, Altai Krai, Russia)

Assistant; e-mail: natena-son@mail.ru

PLACE IMAGE AS A DRIVER FOR THE DEVELOPMENT OF THE DENISOV CAVE TERRITORIAL TOURIST COMPLEX

Abstract. *The authors present the results of studies related to the tourism development in the area adjacent to the Denisova Cave cultural monument based on ideas about the formation of the place image. The authors use an integrated approach to study how tourist area image impact on tourism development. The image of territorial tourist complex can be a driver in the case when most of its components are attractive for tourists and investors. A matrix of the ratio of the factors of the place image and the elements of the territorial tourist complex has been compiled using the Denisova Cave as an example. The modern characteristics of the territory that affect the image are revealed. Steps have been identified to develop measures to form the image necessary for the development of the tourist complex. Conditions are necessary under which the flow of tourists will grow, and investors will intensify the construction of the necessary infrastructure.*

Keywords: *tourist and recreational complex, place image, Denisova Cave*

Citation: Dunets, A. N., Bitter, N. V., Akimov, O. S., & Kotelnikova, A. V. (2022). Place image as a driver for the development of the Denisov Cave territorial tourist complex. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(3), 125–136. doi: 10.5281/zenodo.7425654. (In Russ.).

Article History

Received 24 September 2022

Accepted 20 November 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Во многих туристских местностях существуют проблемы комплексного формирования имиджа, так как сложившиеся представления о территории может тормозить ее развития. Туристский имидж является искусственным образом, и может сочетать реальные и приписываемые свойства какой-то территории [3]. Под имиджем места понимается совокупность убеждений, представлений и впечатлений людей, связанных с этим местом. Поэтому имидж необходимо рассматривать как основной фактор, влияющий на выбор потребителя.

Туристский имидж формируется и является динамичной категорией, он состоит из многих компонентов и может меняться в зависимости от действующих факторов. Территория должна иметь позитивный туристский образ, что будет способствовать популярности у туристов. В этой связи необходимо проводить ряд мероприятий по развитию имиджа, чтобы место стало узнаваемым, привлекательным и вызвало в памяти, сознании людей конкретные представления и ассоциации. Необходимо отметить, что представление о туристской территории – это комплекс разнообразных взаимосвязанных представлений, отражающих определенные ее признаки, свойства, функции и вызывающих конкретные образы на основе эмоционально-чувственного восприятия.

Имидж территории является одним из главных факторов продвижения территории, поскольку инвестиционная, общественно-политическая, культурно-историческая и туристская привлекательность регионов является следствием сформированного имиджа. В массовом сознании потребителей каждая туристская локация представлена образом, наделенным уникальными характеристиками. Имидж туристской территории не является неизменным, представления о ней могут меняться под воздействием ряда факторов [3]. Образы потребителей о территории играют важную роль в развитии туризма и его опреде-

ленных видов. Туристские образы местностей во многом определяют их привлекательность, порождают желание их посетить, а в итоге оказывают влияние на туристские потоки.

В настоящее время в Алтайском регионе, как и в других регионах, существуют примеры развития туристских местностей, на основе имиджа «якорного» туристского объекта. Примерами могут быть Белокуриха с источниками минеральных вод, туристский комплекс Бирюзовая Катунь, Телецкое озеро и др. В рамках нашего исследования рассмотрим влияние имиджа туристской территории на развитие туризма в природно-археологическом комплексе Денисова пещера.

Туристский потенциал локации обусловлен сочетанием привлекательных факторов низкогорной и среднегорной зоны этой территории и расположением в верховьях реки Ануй: живописные ландшафты, геологические объекты (отпечатки древней морской фауны в известняках, золотоносные долины рек, пещеры, гроты, пейзажные скалы), водопады. В окрестностях Денисовой пещеры находятся два заказника: «Башчелакский» и «Каскад водопадов на р. Шинок», где расположен самый высокий водопад Алтайского края (72 м) [5]. Данная локация обладает также культурно-историческими ресурсами, представленными археологическими памятниками. Денисова пещера – место уникального открытия нового вида древнего человека, отличного от неандертальцев и *Homo sapiens*. Рядом с Денисовой пещерой есть несколько пещер, представляющих научный и туристский интерес (Музейная, Каминная, Искра, и др.), а также археологическая стоянка «Карам» – древнейшая в Сибири археологическая стоянка эпохи нижнего палеолита.

Данные и методы исследования

Ряд экспедиций в последние годы позволили собрать большой информационный материал, выявить мнения туристов на происходящие изменения в районе Денисовой пещеры. С целью проектирования и фиксации размещения объектов посеще-

ния туристами проводилась съемка местности с использованием беспилотных летательных аппаратов и составлялась база данных в ГИС. Полученные материалы были выставлены в веб ГИС с использованием программного обеспечения Geomixer.

В рамках исследования использован пространственный и комплексный подходы. Первый предполагает анализ территориальных факторов развития с учетом пространственной дифференциации природно-рекреационных, социально-экономических и историко-культурных составляющих.

Комплексный регионоведческий подход для формирования имиджа территории позволяет учесть все разнообразие существующих факторов, оказывающих влияние на туристское развитие территории [12]. Комплексный подход – это исследование объекта как совокупности элементов, которые могут быть как однородными частями целого, так и его разнородными сторонами, характеризующими объект в различных аспектах.

Территориальный туристский комплекс представляет собой сочетание рекреационных учреждений и сопутствующих предприятий инфраструктуры, объединенных тесными производственными связями, а также совместным использованием географического положения, природных и экономических ресурсов территории, которую занимает комплекс [4].

Также имидж может формироваться как субъективное представление о территории, исходящее из непосредственного опыта (например, место жительства на данной территории), и / или опосредованно (формируемое СМИ, рассказами других людей, стереотипами) [8]. Для развития имиджа места необходимо, чтобы оно соответствовало действительности, и было правдивым. Также важно, чтобы оно было привлекательным для туристов и оригинальным (выделяться среди других территорий) [10].

Можно выделить следующие составляющие имиджа туристской территории:

– *географическая составляющая* –

сформированный образ территории, связанный с ее месторасположением, природными особенностями, что позволяет выделять туристские территории с различной степенью привлекательности, которая определяет специализацию территории [8];

- *культурная составляющая* включает в себя совокупность представлений о территории, которые связаны с материальными и духовными ценностями, являющихся результатом труда человека в пределах данной территории [2];
- *историческая составляющая* отражает процессы развития территории во времени, ассоциативные представления, которые связаны с процессом развития территории [2];
- *социально-этнографическая составляющая* представляет собой совокупность представлений о населяющих регион людях как определенной общности [4].

Имидж территории может выступать как совокупность эмоциональных и рациональных представлений, складывающихся на основе сопоставления воспринимаемых характеристик территории, собственного опыта людей и транслируемых слухов [7].

Результаты и обсуждение

Определение основных составляющих имиджа территории, оказывающих влияния в районе Денисовой пещеры, является исходным для получения результатов исследования.

Формирование имиджа территории происходит на основе комплекса ресурсов. Таким образом имидж территории – это образ, складывающийся в сознании людей по поводу индивидуальных особенностей и ресурсов территории (природно-климатических, культурно-исторических, этнических, социально-экономических, политических и др.) [12].

Для развития туристской местности имидж может формироваться на основе комплексного подхода. Для этого важно учитывать и делать акцент на привлекательные характеристики расположения туристской

местности, природных и культурно-исторических ресурсах, роли в социально-экономической и психологической составляющих которая обеспечивает привлекательность для определенных целевых групп. Кроме того, важно выделить атрибуты территории учитывая географическое расположение, туристские ресурсы местности.

Рассмотрим возможность влияния

имиджа территории на развития туризма в местности, где расположена Денисова пещера (рис.1). Этот туристский объект является довольно популярным в Алтайском регионе и имеет потенциал развития. Несмотря на некоторое удаление от основных туристских потоков, есть возможность развивать туристские маршруты с включением этой территории [1].

Рис. 1 – Расположение Денисовой пещеры в Алтайском регионе. Пунктирными линиями обозначены варианты кольцевых маршрутов в северной части Алтая

Fig. 1 – Location of the Denisova cave in Altai region. Dashed lines indicate options for ring routes in the northern part of Altai

Сущность развития туристской территории состоит в разработке модели развития территориального туристского комплекса. Для этого необходимо определить целевые объекты для туристского развития конкретной территории (средства размещения и развлечения туристов), а также инфраструктуру. Размещение новых объектов на местности должно быть реализовано на основе создания концепции территории, соответствующей формируе-

мому имиджу, а также с учётом географических, архитектурно-планировочных, инженерно-технических, экологических условий, существующих ограничений, определенных нормативно-правовыми документами. На развитие территориального комплекса оказывает влияние, сформировавшийся имидж территории. В табл. 1 представлено взаимовлияние факторов имиджа и элементов территориального туристского комплекса.

Таблица 1 – Матрица соотношения элементов территориального туристского комплекса с факторами имиджа Денисовой пещеры

Table 1 – Correlation matrix of the elements of the territorial tourist complex and the image factors of the Denisova Cave

Факторы имиджа места	Элементы территориального туристского комплекса		
	Туристские ресурсы	Специализированная инфраструктура	Организаторы туризма
Географическое положение	Удаленная территория на границе двух субъектов РФ. Относительно доступны разнообразные туристские ресурсы	Недостаточно мест размещения и отсутствие объектов питания	Преобладают короткие познавательные программы в рамках многодневных туристских маршрутов
Природные ресурсы и экологическое состояние местности	Значительный природный, экологический и ресурсный потенциал территории. Биологическое и ландшафтное разнообразие территории	Наличие ООПТ и территории посещения не оборудованы для посещения туристическими группами. Низкая информированность туристов о возможностях и правилах отдыха на ООПТ	Наличие ограничений для строительства туробъектов и реализации туристских программ. Рост популярности развития экологического туризма
Культурно-исторические ресурсы	Мировая известность Денисовой пещеры как особо ценного памятника культуры РФ	Отсутствие инфраструктуры для посещения культурно-исторических памятников	Фрагментарное использование в туристских программах
История туристского освоения	Посещение туристами территории началось с кон. XIX в. В XX в. туризм практически отсутствовал	Лагерь для научных экскурсий с 1990-х гг.	Рост туристских маршрутов в последние 15 лет
Социально-экономические	Межселенная территория слабо развитых муниципальных образований	Невысокое качество предоставления туристских и сопутствующих услуг	Недостаток квалифицированных кадров в области туризма
Инициатива инвесторов (интерес)	Нет земель рекреационного назначения. Резервирование земель сельскохозяйственного назначения	Отсутствие мастер-плана. Строительство первых средств назначения	Низкая инвестиционная активность регионального бизнес-сообщества
Информационные	Большой объем информации о Денисовой пещере и водопадах на р. Шинок	Низкое информационное сопровождение о возможностях размещения туристских объектов	Малый объем и недостаточное качество предоставления информации
Действия органов власти	Популяризация территории в СМИ и официальном сайте	Создана рабочая группа по разработке мастер-плана территории	Общие инструменты взаимодействия для всех субъектов туристского рынка
Туристский спрос	Рост числа посещений. Нет полной удовлетворенности потребностей целевых групп туристов	Не соответствует запросам целевого рынка потребителей туруслуг комплекса	Недостаточен объем туристских предложений
Транспортная инфраструктура	40 км гравийной дороги от районного центра	Удаленность объектов размещения и их малое число	Транзитная автодорога и возможность межрегионального сотрудничества

Уровень развития инфраструктуры:

Не развита	Слабо развита	Развита
------------	---------------	---------

Рассмотрим более подробно влияние факторов имиджа на развитие элементов территориального туристского комплекса Денисова пещера.

Фактор географического положения определил известность Денисовой пещеры. Она находится на исторических путях Алтая. С XIX в. дорога, здесь проходившая известна как Уймонский тракт. Существующая в настоящее время дорога Бийск – Солонешное – Усть-Кан проходит рядом с пещерой и имеет межрегиональное значение, а сама пещера находится у границы Алтайского края с Республикой Алтай.

Денисова пещера находится в низкогорной части Алтая, на высоте 670 м над уровнем моря. Она расположена выше уровня реки Ануй на 28 м. По берегу реки в узкой горной долине проходит автомобильная дорога (Солонешное – Усть-Кан). Это является важным ограничивающим фактором создания объектов туристской инфраструктуры.

Природные ресурсы и экологическое состояние местности. Территориальная структура туристской местности Денисова пещера зависит от наличия и расположения относительно ровных, пригодных для сооружения туристской инфраструктуры участков. Рельеф прилегающей территории низкогорный, сильно расчлененный, с гребневидными или выровненными формами Абсолютные высоты изменяются от 1000-1200 м (прилежавшие отроги горных хребтов к долине реки Ануй) до 1800-2000 м отдельные вершины (гора Бутачиха 1949 м, Бащелакский хребет, гора Плешивая 1766 м, Ануйский хребет). К западу от Денисовой пещеры расположен заказник «Каскад водопадов на реке Шинок». Распространены известняки, с которыми связано наличие карстовых форм рельефа – пещер, гротов, воронок. Климат характеризуется средними температурами января -18°C и июля +17°C), годовое количество осадков около 700 мм. В зимнее время снега выпадает немного, в долине Ануй и у пещеры высокий травянистый покров на открытых участках не покрывается полно-

стью снегом. Таким образом, природные условия дополняют привлекательность территории, прилегающей к Денисовой пещере.

Культурно-исторические ресурсы. В 2021 г. Денисова пещера отнесена к особо ценным памятникам культуры народов РФ. Этот археологический объект имеет мировую значимость так как здесь был впервые найдены костные останки нового вида древнего человека, названного по месту нахождения денисовским человеком. Здесь представлены все археологические эпохи: неолит, палеолит, бронзовый и железный век, скифская эпоха, тюркская группа. Исследования на протяжении многих лет ведутся учеными Института археологии и этнографии СО РАН. Найденные костные останки в результате анализа митохондриальной ДНК в институте эволюционной антропологии общества им. Макса Планка (г. Лейпциг) были отнесены к новому виду человека – «денисовцу», жившему в пещере 30–50 тыс. лет назад. Интересны находки, которые принадлежали денисовскому человеку. Среди них можно выделить не только каменные орудия, но и украшения из зубов и костей животных, костяные иглы и каменный браслет. Хлоритовый браслет сделан из исключительно редкого для данной территории материала, он отличается ювелирной отделкой, что позволяет говорить о высоком социальном статусе его владельца [9].

На сопредельных к Денисовой пещере территориях имеется много интересных археологических объектов. Например, Стоянка «Карама» расположена в долине реки Ануй, в 15 км выше по течению от пещеры. Это древнейшая в Сибири археологическая стоянка эпохи нижнего палеолита. Возраст находок около 800 тыс. лет. Отметим, что культурно-исторический имидж пещеры оказывает прямо влияние на развитие туристской территории.

История туристского освоения. Туристами пещера посещается с конца XIX в. Первоначально она привлекала отдыхающих как природный объект с 1990-х гг. при

посещении пещеры на первое место выходит ее археологическая ценность. В конце XIX – начале XX в. здесь была «кумысолечебная местность», проходил Уймонский тракт и в село Черный Ануй, расположенное рядом с пещерой приезжали отдыхающие. Пещера ранее использовалась как экскурсионный объект и не было сведений о ее уникальном археологическом значении [6].

Уже в первом туристском путеводителе по Алтаю 1902 г. упоминается пещера в Сосновой сопке на правом берегу Ануя, ниже с. Черный Ануй. В дальнейшем о «большой пещере в Сосновой сопке» сообщают А.М. Зайцев, В.В. Сапожников, В.И. Верещагин. Упоминание о Денисовой пещере принадлежит Н.К. Рериху, который посетил ее в 1926 г. во время путешествия на Алтай. Имеющиеся культурно-исторические ресурсы привлекают потенциальных туристов на территорию комплекса Денисова пещера, но не подготовлены к туристскому показу другие памятники культуры.

Социально-экономические особенности. Денисова пещера находится в отдаленной части Солонешенского района, который характеризуется низкой плотности населения (менее 4 человек на 1 кв. км) и отсутствие развитого промышленного производства. Сложный рельеф препятствует развитию земледелия. Сельхозпредприятия района занимаются разведением маралов, породистых лошадей, овцеводством. В районе преобладает продукция сельского хозяйства – мясо, молоко, мед, а также дикорастущие растения – ягоды, грибы, орехи, лекарственные и кормовые травы. Мараловодческие хозяйства района предлагают оздоровительные услуги с пантовыми ваннами. Этнокультурное разнообразие является важным элементом туристской привлекательности. Известно проживание старообрядцев в селах Солонешенского района – в с. Топольное есть музей старообрядчества. К югу от Денисовой пещеры в Республике Алтай проживают алтайцы, а в селе в с. Черный Ануй традиционно жили казахи.

Для района характерно невысокое качество предоставления туристических, и сопутствующих услуг. Недостаток квалифицированных кадров в области гостиничного дела и туризма.

Развитие туризма на основе потенциала Денисовой пещеры окажет влияние на инвестиционную привлекательность территории, что стимулирует развитие новых производственных предприятий (сельскохозяйственного сектора, производство товаров из местного сырья).

Инициатива инвесторов. Аттрактивным ядром туристской местности является Денисова пещера, около которой расположен научный стационар Института археологии и этнографии СО РАН. С сер. 1990-х гг. здесь на высоком профессиональном уровне проводятся научные экскурсии, были построены места размещения для ученых. Узкая долина реки Ануй в месте, где находится Денисова пещера, не позволяет создавать другие объекты инфраструктуры. Кроме того, действует ряд ограничений: зона охраны памятника культуры, прибрежная защитная полоса, а территория находятся на землях лесного фонда.

В последующие годы в 2 км от пещеры был создан стационар Института водных и экологических проблем СО РАН. Здесь действует небольшой парк «Колыбель человечества», с экологической тропой к Гроту Махам (охотничья стоянка древних людей).

Длительное время наблюдалась низкая инвестиционная активность регионального бизнес-сообщества. В настоящее время в развитии комплекса заинтересован крупный инвестор АО «Курорт Белокуриха». Зарезервированы земли для строительства. Идет создания турбазы «Горный Ануй». В настоящее время ведется разработка концепции благоустройства территории: пешеходных зон, культурно-досуговой инфраструктуры, обслуживания. Необходимо создание визит-центра. Наиболее удобный центром размещения туристкой инфраструктуры является расширение долины Ануя в 3,5 км выше пещеры. Это место имеет название «Поле чудес». Здесь

создана небольшая турбаза и стоянка для машин. В 1,5 км находятся две небольших турбазы и несколько домов в деревне Тог-Алтай. Это место, откуда начинаются маршруты на высоко проходимом к водопадам на реке Шинок и Башчелакскому хребту.

В перспективе туристский комплекс Денисова пещера может иметь межрегиональный характер и протягиваться на юг от пещеры на расстояние 4 км до с. Черный Ануй (Респ. Алтай).

Информационные факторы. Для развития имиджа в туристских местностях Алтайского региона, выявлены несколько направлений деятельности: мероприятия по продвижению алтайского туристского продукта (разработка и изготовление выставочного стенда, проведение рекламной компании в СМИ, продвижение турпродукта на международные рынки, формирование доверительного отношения к региональным туристским продуктам и т. д.); использование элементов туристского образа территории в создаваемой туристской инфраструктуре; продвижение определенных видов туризма, связанных с особенностями территории; мониторинг восприятия региона и др. [7].

В настоящее время проведена работа по продвижению туристских ресурсов территории на выставках «Интурмаркет» и МИТТ в Москве. Интерес к развитию комплекса Денисова пещера проявили туроператоры. Создан сайт туристского комплекса Денисова пещера, идет разработка WEB-ГИС с определением локализации соответствующих зон, туристских объектов и размещением информации о них.

В 2021 г. учрежден Общественный фонд по развитию археологического комплекса «Денисова пещера», в который вошли попечители от научных организаций, вузов и предприятий бизнеса. Цель работы Фонда – содействие в развитии и сохранении Денисовой пещеры как природного и археологического памятника; содействие развитию и организации территориального туристического комплекса с организацией археологического центра.

Действия органов власти. В Алтайском крае реализуется государственная программа развития туризма. Существует механизмы поддержки малого туристского бизнеса. Большое внимание уделяется продвижению туристских ресурсов с использованием сайта visitaltai.info, деятельности ТИЦ Алтайского края [2]. На первом этапе инфраструктурного развития создан асфальтированный участок автодороги около пещеры, и она включена как объект брендового маршрута Алтайского края. В 2022 г. Губернатор принял ряд поручений по развитию территории с целью туристкой благоприятности Денисовой пещеры.

Одной из форм развития имиджа местности выступает формирование мастер-планов развития туристских местностей. При разработке мастер-планов необходимо начинать с формирования концепции территории с учетом развития имиджа, территориально-планировочной структуры туристкой местности, выделение функциональных зон в соответствии с потребностями целевых потребителей. Реализация данных планов возможна на основе привлечения инвесторов, которых интересует туристский имидж территории. Для этого важно рассмотреть территория в составе муниципального района, в рамках межрегионального сотрудничества; выявить особенности транспортной ситуации; определить «ядерные объекты» составляющие туристский потенциал территории; рассмотреть возможные туристские активности; функционально-планировочную организацию территории.

Для того чтобы имидж выступил драйвером развития туристского комплекса Денисова пещера необходимо обратить внимания на социально-экономические факторы, транспортную инфраструктуру и управленческие решения со стороны органов власти. Важно включить создаваемый туристский комплекс в региональную программу развития туризма. Создать и утвердить мастер-план, осуществить изменения в схеме территориального планирования. При организации планирования террито-

рии с целью развития имиджа необходимо определить планируемые границы туристской территории, провести резервирование земель и определить их функциональное назначение.

Туристский спрос. Рост туристского потока в последние десятилетия определяет актуальность проведения работ по проектированию территории для обеспечения комфортного отдыха туристов. Кроме того, требуется соблюсти баланс интересов и комплексное развитие территории с учетом реализации мер по сохранению природного и культурного наследия, хозяйственной деятельности местного населения, туристского использования и продолжения археологических исследований.

Развитие туристской местности должно быть основано на анализе туристских потоков и потребностей целевых групп туристов. В настоящее время по данным администрации Солонешенского района, территорию посещают около 25 тыс. туристов в год. Однако отсутствуют точные данные по количеству посетителей Денисовой пещеры. Большая их часть, следуя транзитом, останавливаются около пещеры и проводят короткое время, рассматривая это как место отдыха (транзитные туристы). На стоянке у пещеры (на 10–12 легковых автомобилей) отсутствуют какие-либо удобства. В летний период музей Солонешенского района открывает у пещеры маленькую точку по продаже сувениров.

Автотуристы рассматривают пещеру как целевой объект посещения вместе с заказником «Каскад водопадов на реке Шинок» и направляются в эту местность.

Нами предлагается следующая концепция позиционирования территории для туристов. Денисова пещера прежде всего уникальна как место существования человека на протяжении многих тысяч лет. Поэтому предлагается развивать имидж территории на основе следующей концепции: «Денисова пещера – место для отдыха и жизни на все времена. Экокурорт, комфортный отдых в природной среде, обоснование развития лечебно-оздоровитель-

ной местности (в продолжение традиций с XIX в.). Денисова пещера – место естественной природы, где сохранились «следы» предков человечества. Экологическая ценность территории – отдых в естественной среде».

Целевые типы туристов для этой территории в перспективе будут следующими:

- отдыхающий от городской суеты в естественных природных условиях, в которых жили предки на протяжении многих тысячелетий, желающий восстановить здоровье;

- автотуристы – прокладывание новых для данных туристов маршрутов, в том числе и посещение Денисовой пещеры, путешествие по Чуйскому тракту. Поэтому для них на территории туристского комплекса Денисова пещера нужно создать автокемпинг;

- активные туристы – преимущественно транзитные, которых мало будет интересовать сама пещера, но они пойдут по сложной тропе над пещерой, направляясь к Шинокским водопадам. Интерес для таких туристов – преодоление препятствий;

- научные туристы поедут в Денисову пещеру как в Международный научно-туристский комплекс (МНТК). «Денисова пещера» является комплексом круглогодичного действия для осуществления научно-исследовательской работы, проведения международных конференций.

Итак, мы видим, что территория туристского комплекса Денисова пещера имеет все возможности для формирования целевого спроса множества сегментов потенциальных туристов.

Транспортная инфраструктура.

Проект развития туристского комплекса «Денисова пещера» основывается на росте транспортного потока и пассажиров. Основной этап, который позволит запустить большую часть кольцевых маршрутов – реконструкция автомобильной дороги «Бийск – Солонешное – Усть-Кан». В настоящее время анализ туристского использования территории позволил выявить ряд возможностей и проблем. Необходимо

развитие транспортно-логистические объектов: автозаправка, служба дорожного сервиса (автомойка, шиномонтаж и т.п.), проката инвентаря и оборудования. Развитие территориального туристского комплекса «Денисова пещера» напрямую зависит от фактора имиджа: транспортная доступность, так как отсутствие транспортно-логистических объектов сдерживает туристский поток и инициативу инвесторов.

Выводы

Исходя из выше названных факторов имиджа и элементов территориального туристского комплекса «Денисова пещера», отметим, что туристский имидж пещеры как удаленного места необходимо менять за счет обеспечения транспортной доступности, развития различных видов отдыха и туризма. На формирования имиджа территории оказывает влияние также инфраструктура, соответствующая общей кон-

цепции развития территории. Формировать туристский имидж территории необходимо вместе с развитием её инфраструктуры.

Таким образом, формирование имиджа территории на основе территориального развития должно включать: проектирование территории с учетом географического положения туристского комплекса «Денисова пещера», формируемое представление о данной местности в сознании потенциальных туристов включающее историческое и этническое составляющие имиджа.

При формировании имиджа туристского комплекса «Денисова пещера» следует использовать информацию о географическом положении и основных туристских ресурсах, влияющих на развитие территории, выделять ядро туристской территории и основных аттракторов, определять основные функциональные зоны для удовлетворения целевых типов туристов.

Список источников

1. Воронкова Л.П., Афанасьев О.Е., Мармер Л.И. Исторические плакаты «Интуриста»: у истоков формирования туристского имиджа страны // Современные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т.10. №4. С.41-62. DOI: 10.22412/1995-0411-2016-10-4-41-62.
2. Захарова А.Г. Риторические аспекты туристических сайтов: новые технологии привлечения клиентов // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. Т.14. №4. С.57-69. DOI: 10.24411/1995-0411-2020-10405.
3. Кайзер Ф.Ю., Мекуш Г.Е. Туристский образ территории: проблема дефиниции, подходы и методы исследования, структурно-функциональные особенности // Ученые записки Крымского федер. ун-та им. В.И. Вернадского. География. Геология. 2020. №3. С. 70-93.
4. Кирьянова Л.Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций. Томск, 2011. 256 с.
5. Лепилова А.В. Проблема имиджа туристских дестинаций и профессиональное туристское образование // Вестник РМАТ. 2012. №1(4). С. 27-29.
6. Лиханова В.В. Медиаимидж как средство продвижения туристской территории // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2016. Т.2. Вып.3. С.23-32. DOI: 10.18413/2408-9346-2016-3-3-23-32.
7. Маркетинг мест: привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер [и др.]. СПб: Стокгольмская шк. экономики в С.-Петербурге, 2005. 376 с.
8. Огаркова И.В., Саргаева Е.С. Анализ факторов, влияющих на имидж региона // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2020. Т.5. №2. С. 41-51. DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-2-0-4.
9. Платов А.В., Петраш Е.В., Силаева А.А. Роль smart технологий в формировании опыта посетителей устойчивых туристских дестинаций // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2022. Т.8. №1. С. 12-24. DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-0-2.
10. Понукалина О.В., Логинова Л.В. Имидж территории в контексте повышения туристской привлекательности региона // Logos et Praxis. 2016. №1(31). С. 65-72.

11. Понукалина О.В. Социологические методы исследования имиджа организации // Вестник Саратовского гос. технич. ун-та. 2013. №4(73). С. 273-277.
12. Спирченко М.А. Образ, имидж и бренд туристского города. М., 2013. С. 125.

References

1. Voronkova, L. P., Afanasiev, O. E., & Marmer, L. I. (2016). Istoricheskie plakaty «Inturista»: u istokov formirovaniya turistskogo imidzha strany [Historical posters of «Intourist»: at sources of forming tourist image of the country]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 10(4), 41-62. doi: 10.22412/1995-0411-2016-10-4-41-62. (In Russ.).
2. Zakharova, G. G. (2020). Transliterirovannoe latinicej nazvanie stat'i [Rhetoric in tourism websites: innovative technologies to engage consumers]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 14(4), 57-68. doi: 10.24411/1995-0411-2020-10405. (In Russ.).
3. Kaizer, Ph. Ju., & Mekush, G. E. (2020). Turistskij obraz territorii: problema definicii, podhody i metody issledovaniya, strukturno-funkcional'nye osobennosti [Tourist image of the territory: problem of definition, approaches and methods of research, structural and functional features]. *Uchjonye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernad'skogo. Geografija. Geologija* [Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Geography. Geology], 6(3), 70-93. (In Russ.).
4. Kiryanova, L. G. (2011). *Marketing i brending turistskih destinacij [Marketing and branding of tourist destinations]*. Tomsk. (In Russ.).
5. Lepilova, A. V. (2012). Problema imidzha turistskih destinacij i professional'noe turistskoe obrazovanie [The problem of the image of tourist destinations and professional tourism education]. *Bulletin of RMAT*, 1(4), 27-29. (In Russ.).
6. Likhonova, V. V. (2016). Mediaimidzh kak sredstvo prodvizheniya turistskoj territorii [Mediaimage as a means of promoting a tourist area]. *Nauchnyj rezul'tat. Tehnologii biznesa i servisa [Research Result. Business and Service Technologies]*, 2(3), 23-32. doi: 10.18413/2408-9346-2016-3-3-23-32. (In Russ.).
7. Kotler, Ph. (2005). *Place marketing: attracting investments, businesses, residents and tourists to cities, communes, regions and countries of Europa [Place marketing: attracting investments, businesses, residents and tourists to cities, communes, regions and countries of Europa]*. St. Peterburg: SSE Russia. (In Russ.).
8. Ogarkova, I. V. (2020). Analiz faktorov, vlijajushhij na imidzh regiona [Analysis of factors affecting the image of the region] *Nauchnyj rezul'tat. Tehnologii biznesa i servisa [Research Result. Business and Service Technologies]*, 2(2), 41-51. doi: 10.18413/2408-9346-2016-3-2-41-51. (In Russ.).
9. Platov, A. V., Petrash, E. V., & Silaeva, A. A. (2022). Rol' smart-tehnologij v formirovanii opyta posetitelej ustojchivykh turistskih destinacij [The role of smart technologies in shaping the experience of visitors to sustainable tourist destinations]. *Nauchnyj rezul'tat. Tehnologii biznesa i servisa [Research Result. Business and Service Technologies]*, 8(1), 12-24. doi: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-0-2. (In Russ.).
10. Ponukalina, O. V., & Loginova, L. V. (2016). Imidzh territorii v kontekste povysheniya turistskoj privlekatel'nosti regiona [The image of the territory in the context of increasing the tourist attractiveness of the region]. *Logos et Praxis*, 1(31), 65-72. (In Russ.).
11. Ponukalina, O. V. (2013). Sociologicheskie metody issledovaniya imidzha organizacii [Sociological methods image research organization]. *Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tehnikeskogo universiteta [Bulletin of the Saratov State Technical University]*, 4(73), 273-277. (In Russ.).
12. Spirchenko, M. A. (2013). *Образ, имидж и бренд туристского города [Image, image and brand of a tourist city]*. Moscow, 125. (In Russ.).